

Original paper

“THE INTERPRETATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY AND SOCIAL ENVIRONMENT IN ABDULLA QAHHOR’S SHORT STORY ‘TOMOSHABOG’”

Shahribonu Fayzullo qizi Husenova, Bukhara State Pedagogical Institute Master’s Student, 1st Year, Department of Uzbek Language and Literature

Annotation

Introduction: Abdulla Qahhor is recognized as one of the leading representatives of Uzbek prose in the Soviet period. his short story *Tomoshabog’* reflects the tension between individual psychology and social environment, offering a vivid artistic interpretation of human experiences.

Purpose: to analyze the artistic and psychological dimensions of *Tomoshabog’*, focusing on the writer’s skill in depicting inner conflicts and the broader socio-cultural context of Uzbek short story writing.

Materials and Methods: the study applies literary analysis, psychological interpretation, and structural examination of plot and composition. comparative approaches are used to situate Qahhor’s work within the tradition of Soviet-era Uzbek literature.

Results and Discussion: findings show that the short story embodies realism and psychologism, with conflicts rooted in social structures such as prison and police authority. the narrative highlights the individual’s struggle against external pressures, while the writer’s stylistic mastery conveys lifelike psychological depth. the story demonstrates how artistic form and psychological insight merge to create a powerful depiction of human experience.

Conclusion: *Tomoshabog’* occupies an important place in Uzbek short story writing, exemplifying the integration of realism, psychologism, and socio-cultural critique. its artistic and psychological dimensions contribute to the development of Uzbek prose and enrich the literary portrayal of human psychology.

Keywords: uzbek short story writing, Soviet period literature, human psychology, artistic interpretation, realism, psychologism, knot, prison, police officer, social environment.

ABDULLA QAHHORNING “TOMOSHABOG’” HIKOYASIDA SHAXS RUHIYATI VA IJTIMOY MUHIT TALQINI

Husenova Shahribonu Fayzullo qizi, Buxoro davlat pedagogika institutii O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya

Kirish: Abdulla Qahhor sovet davri o‘zbek nasrining yetakchi vakillaridan biri sifatida tanilgan. uning *Tomoshabog’* hikoyasi shaxs psixologiyasi va ijtimoiy muhit o‘rtasidagi ziddiyatni aks ettirib, insoniy kechinmalarni badiiy talqin etadi.

Maqsad: *Tomoshabog’* hikoyasining badiiy va psixologik jihatlarini tahlil qilish, yozuvchining ichki konfliktlarni tasvirlashdagi mahoratini va sovet davri o‘zbek hikoyachiligi kontekstini yoritish.

Materiallar va metodlar: adabiy tahlil, psixologik izoh va syujet-kompozitsion tuzilishning strukturaviy o'rganilishi qo'llanildi. Qahhor ijodi sovet davri o'zbek adabiyoti an'alarida qiyosiy yondashuv asosida ko'rib chiqildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari hikoyada realizm va psixologizm tamoyillari mujassam ekanini ko'rsatdi. konfliktlar qamoqxona va militsiya kabi ijtimoiy tuzilmalar bilan bog'liq bo'lib, shaxsning tashqi bosimlarga qarshi kurashini yoritadi. yozuvchining badiiy uslubi qahramonlarning psixologik chuqurligini hayotiy tarzda ifodalaydi.

Xulosa: *Tomoshabog'* o'zbek hikoyachiligida muhim o'rin tutadi. unda realizm, psixologizm va ijtimoiy tanqid uyg'unlashib, o'zbek nasrining rivojlanishiga hissa qo'shadi va inson psixologiyasining badiiy tasvirini boyitadi.

Kalit so'zlar: o'zbek hikoyachiligi, sho'ro davri adabiyoti, shaxs ruhiyati, badiiy talqin, realizm, psixologizm, tugun, turma, mirshab, ijtimoiy muhit.

«ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В РАССКАЗЕ „ТОМОШАБОГ“ АБДУЛЛЫ КАХХАРА»

Хусенова Шахрибону Файзулло кизи, Бухарский государственный педагогический институт Магистрант, 1-й курс, кафедра узбекского языка и литературы

Аннотация

Введение: Абдулла Каххар признан одним из ведущих представителей узбекской прозы советского периода. его рассказ *Томошабог'* отражает напряжение между индивидуальной психологией и социальной средой, предлагая яркую художественную интерпретацию человеческих переживаний.

Цель: проанализировать художественные и психологические аспекты *Томошабог'*, сосредоточив внимание на мастерстве писателя в изображении внутренних конфликтов и более широком социокультурном контексте узбекской новеллистики.

Материалы и методы: применены методы литературного анализа, психологической интерпретации и структурного изучения сюжета и композиции. сравнительный подход использован для определения места творчества Каххара в традиции узбекской литературы советской эпохи.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что рассказ воплощает принципы реализма и психологизма, а конфликты связаны с социальными структурами — тюрьмой и милицией. повествование подчеркивает борьбу личности с внешним давлением, а художественное мастерство писателя передает психологическую глубину персонажей.

Заключение: *Томошабог'* занимает важное место в узбекской новеллистике, демонстрируя интеграцию реализма, психологизма и социокультурной критики. его художественные и психологические аспекты способствуют развитию узбекской прозы и обогащают литературное изображение человеческой психологии.

Ключевые слова: узбекская новеллистика, литература советского периода, психология личности, художественное осмысление, реализм, психологизм, завязка, тюрьма, миршаб, социальная среда.

Hikoya– biror narsalarning og‘zaki tarzda bayon etilishi, nasriy yo‘lda yozilishiga aytiladi. Bilamizki sho‘rolar davriga kelib o‘zbek hikoyachiligida ham sotsial rializm mafkurasi ta‘sir ko‘rsata boshladi. Adabiyotning istalgan janri davlat siyosatiga hizmat qilishi va yoritishi talab etilgan. Hikoyalarda ham kollektivlashtirish, ishchilar, tobe insonlar qiyofasi asosiy yaratilgan obrazlar bo‘lgan. Aynan sho‘rolar davrida hikoyanavislar tazyiqlarga, bosimlarga uchrashdi. O‘tmish voqealarini mahorat bilan aks ettira olgan ijodkorlarimizdan biri Abdulla Qahhor ham o‘sha davr muhiti, jamiyatdagi kishilar ruhiyati, muammolari, ichki kechinmalarini o‘z asarlarining markazida jamlay olgan. U xalqimizning XX asrdagi hayotini yoritib bergan, o‘z uslubiga ega, o‘tkir qalam egasidir. Abdulla Qahhor ijodining g‘oyaviy badiiy jihatlari va so‘z san‘atkorligi haqida M.Sultonovning “Abdulla Qahhor uslubi”, M.Qo‘shjonov va U.Normatovning “Mahorat sirlari”, O.Sharafiddinovning “Abdulla Qahhor” kabi ko‘plab asarlar yozilgan. Shuningdek uning bir necha asarlari qatag‘onga uchragani haqida Ozod Sharafiddinovning “Ijodni anglash baxti” asarida keltirib o‘tilgan. Yozuvchi o‘z ijodiga talabchanlik bilan yondashadi, hayot haqiqatlarini, odamlarning xarakteri va aruhiyatini o‘rganadi. 30-yillarda yozgan hikoyalari o‘tmishdagi hayot haqidatlariga bag‘ishlangan bo‘lib, bularga “O‘g‘ri”, “Millatchilar”, “Tomoshabog‘” kabi hikoyalari kiritsak bo‘ladi. Hikoyalaridagi maqsad esa bir – insonni ezgulik ruhida tarbiyalash bo‘lgan. Qahhor asarlarida syujet qisqa, xarakterlar yorqin va hayotiy gavdalanitiriladi. Hayot va o‘lim fonomeni uning hikoyalari zamirida turli insonlarning ruhiyatlarini orqali ochib beriladi. “Tomoshabog‘ ” hikoyasi ham yozuvchining uslubiga xos tugun tariqasida boshlanadi. Bu hikoyada “sartlar” o‘zbekning ijtimoiy holati, hayot qiymatini sho‘ro tuzumi belgilab berishi, beshikdan to qabirgacha bo‘lgan manzilini ko‘rsatganini ikki betning o‘zida yoritib bergan.

Tahlil va natijalar. “Tomoshabog‘” hikoyasi tugun bilan boshlanib, xulosa kitobxonning o‘ziga havola qilinishi bilan yakunlanadi. Oddiy xalqqa ruslar qaram, o‘z erkiga ega bo‘lmagan, eng past toifaga qaralgandek munosabatda bo‘lishadi. Hikoyada hayot ramziy obrazlarga bo‘lingan. Hamroqul hukumat tuzumiga qarshi chiqmaydigan, o‘ziga qilinayotgan adolatsizlikka javob qaytarmaydigan insonlarning biri sifatida ko‘rsatilgan. Bog‘bon obrazi orqali o‘z taqdiriga qiziqmaydigan, uqubatlarga dosh berishga majbur inson gavdalanitirilgan. Asarda hayotning qiymati erkinlik, sog‘lom ruhiyat, mustaqil fikr sifatida ko‘ra olmagan jamiyat tomoshabin bo‘lib, yurtdoshining jamoat joyida mirshablar tmonidan olib ketilib, qamalishiga jimgina ko‘z yumib turgani uchun ham “Tomoshabog‘” deb nomlangan. Inson yashar ekan e‘tiborsizligi, loqaydligi tufayli mazmunsiz umr kechirishiga sababchi bo‘lib, hech narsaga erishmay hayotdan ko‘z yumishini guvohi bo‘lamiz. Odamlar shunchaki ko‘rgazma bo‘lib sho‘ro hukumatining ularni istaganicha yerga urishi, toifaga bo‘lishi, o‘limga hukm qilishini bir chetda kuzatib turishadi. Bejizga epigraf sifatida

“Ey bus-butun ayolati vayron o‘lon vatan,

Har go‘shasi zamonada zindon o‘lon vatan” misralari bilan boshlanmaydi.

O‘z yerida zindonda yashagandek, bir qul misoli munosabatda bo‘lingan o‘zbeklarning ayanchli hayotiga ishora berilgan. “Tomoshabog‘” hikoyasi hajv orqali jamiyatni uyg‘otishga qaratilgan muhim asar bo‘lib, bugungi kunda ham dolzarbligini yo‘qotmagan. Hamroqul “u nimani o‘ylasa, bu o‘yning oxiri xayolga ko‘tarilib ketadiz” degan jumlasida hayotga

ko'tariladi degan ma'noni bildirishini quyidagi jumladan anglasak bo'ladi "dam soldirgani mahalla imomini chaqirtirsa, eshikdan lapanglab tobut kirib keladi" gapini ko'rsak. Hayot shu darajada og'irlashgan ediki istalgan joyda, istalgan mahalliy odamni mirshablar olib ketishi odatiy tusga kirganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Sizningcha Hamroqul nega qamaldi?, Qanday jinoyat sodir etgan edi?, O'zi jinoyat qilgan edimi? U adolatsiz tuzumning yo'rig'idan bir oz chetlashgan edi, shuning o'zi katta jinoyatemasmi? Usta kulolning o'g'li ham shu vajdan o'limga yuz tutadi. Qahramonga "Rusiya to'ralarining istirohatgohiga kirgan, ya'ni nihoyatda beadablik qilgan" lik ayblovi qo'yiladi. Ular uchun qaram davlat haq-huquqqa ega emas, aristokratlar yurgan yerda yurish muqarrar jazoga yo'liqtirar edi. Aslida Hamroqul to'satdan "Romanovskiy" bog'iga kirib qoladi. Tizim buni tushunmaydi, tushunishni istamaydi. Buni Hamroqul bilgani uchun ham mirshabxonaga kirib ketishi oldidan xotiniga "Men bir turmadan ikkinchi turmaga o'tayotibman, nega yig'laysan?!"-deb aytadi. Birinchi qo'llanilgan "turma" jumlasini hayot va undagi siyosiy tuzum, ozodligidan ayrilgan vatanga qiyoslasak bo'ladi. Uning ruhiy holatini ichib mast bolganidan ham anglash qiyin emas, chin ma'noda dunyoning qiyinchilik va azoblaridan toliqqan shaxs qiyofasi yaratilgan. Hech qanday noroziliksiz erksizlikka ko'nikish esa buning naqadar ayanchli ekanini anglatadi. Hikoya "mirshabxona eshigi ochilib, ikki oshnani yutdi. Butxona qo'ng'irog'i kechki ibodatga chaqirib, og'ir va uzun darangladi. Bu tovush hali kun botmasdan mudrab yotgan shahar ustida to'lqinlanib, uzoqlarga ketdi."- deb yakunlanishi, u yer ko'plab insonlar uchun chiqib bo'lmaydigan "maskanga" aylangani, tub axoli dini uchun mutlaqo teskari bo'lgan butxona tasviri o'quvchini fikrlashga va xulosa chiqarishga undaydi.

Xulosa. "Tomoshabog'" hikoyasi orqali Abdulla Qahhor o'zbek hikoyachiligida inson ruhiyatini tasvirlashning o'ziga xos badiiy usullarini namoyon etadi. Asarda jamiyat hayotidagi ayrim illatlar, insonlar o'rtasidagi munosabatlar hamda shaxsning ichki kechinmalari realistlik ruhda aks ettirilgan. Muallif voqealarni sodda va tabiiy tasvirlash orqali qahramonlarning ruhiy holatini, ularning hayotga bo'lgan munosabatini chuqur ochib beradi.

Hikoyada badiiy detal, dialog va kinoyaviy tasvir vositalaridan samarali foydalanilishi muallif mahoratini ko'rsatadi. Ayniqsa, qahramonlarning xatti-harakati va nutqi orqali inson ruhiyatidagi ziddiyatlar, jamiyatdagi ma'naviy muammolar ochib beriladi. Bu esa hikoyaning nafaqat ijtimoiy, balki psixologik mazmunini ham boyitadi.

Shuningdek, asarda tasvirlangan voqealar orqali insoniy fazilatlar, ma'naviy qadriyatlar va hayot haqiqatlari badiiy umumlashtirish darajasiga ko'tarilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdulla Qahhor. "Asror bobo" hikoyalar to'plami. Toshkent. "Oltin qalam"2023.
2. Hotam Umurov. "Adabiyotshunoslik nazariyasi". Toshkent. "Xalq merosi" 2004.
3. Saydulla Mirzayev. "XX asr o'zbek adabiyoti". Toshkent. "Yangi asr avlodi".2005
4. Erjanova Nafisa. "Mustaqil ish". Nukus.